

Variables	Description
Gender	1 = Male, 2 = Female
Age	1 = 18-20, 2 = 21-23, 3 = 24-25
ATT1	Participating in USR activities is a good idea. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan ide yang baik.
ATT2	Participating in USR activities is beneficial. Berpartisipasi dalam kegiatan USR memberikan manfaat.
ATT3	Participating in USR activities is valuable. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan hal yang bernilai.
ATT4	Participating in USR activities is meaningful. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan hal yang bermakna.
ATT5	Participating in USR activities is enjoyable. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan hal yang menyenangkan.
SN1	People important to me think I should participate in USR activities. Orang-orang

	yang penting bagi saya berpikir bahwa saya seharusnya berpartisipasi dalam kegiatan USR.
SN2	My friends encourage me to join USR activities. Teman-teman saya mendorong saya untuk mengikuti kegiatan USR.
SN3	My lecturers support participation in USR activities. Dosen saya mendukung partisipasi dalam kegiatan USR.
SN4	People around me expect me to be socially responsible. Orang-orang di sekitar saya mengharapkan saya untuk memiliki tanggung jawab sosial.
SN5	My social environment influences me to participate. Lingkungan sosial saya mempengaruhi saya untuk berpartisipasi.
BEV1	I feel capable of participating in USR activities. Saya merasa mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.

BEV2	I have enough time to participate in USR activities. Saya memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
BEV3	I have access to opportunities to participate in USR activities. Saya memiliki akses terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
BEV4	It is easy for me to get involved in USR activities. Mudah bagi saya untuk terlibat dalam kegiatan USR.
BEV5	It is easy for me to get involved in USR activities. Mudah bagi saya untuk terlibat dalam kegiatan USR.
CSR1	I have learned about social responsibility in my courses. Saya telah mempelajari tentang tanggung jawab sosial dalam perkuliahan saya.
CSR2	My university provides clear education about CSR/USR. Universitas saya memberikan edukasi yang jelas mengenai CSR/USR.

CSR3	CSR/USR topics are integrated into my learning. Topik CSR/USR diintegrasikan dalam proses pembelajaran saya.
CSR4	CSR education increases my awareness of social issues. Pendidikan CSR meningkatkan kesadaran saya terhadap isu sosial.
CSR5	I understand sustainability concepts through my studies. Saya memahami konsep keberlanjutan melalui studi saya.
INT1	I intend to participate in USR activities. Saya berniat untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
INT2	I will try to participate in USR activities. Saya akan mencoba untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
INT3	I plan to engage in USR activities in the future. Saya berencana untuk terlibat dalam kegiatan USR di masa depan.

INT4	I am willing to join social responsibility programs. Saya bersedia mengikuti program tanggung jawab sosial.
INT5	I am committed to contributing to society through USR activities. Saya berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan USR.